

DESEMPENHO DE SOLUÇÕES CONVENCIONAIS NO PROJETO DE BARRAGENS DE TERRA SOBRE FUNDAÇÃO DE ARENITO FRIÁVEL – GRABEN NA UHE BELO MONTE

Oscar Machado BANDEIRA
Engenheiro Civil – Norte Energia

João Francisco SILVEIRA
Engenheiro Civil - SBB Engenharia

Daniel Teixeira LEITE
Engenheiro Civil – Norte Energia

SUMARIO

Para a formação do Reservatório Intermediário, na UHE Belo Monte, houve necessidade de construção de um total de 28 diques de terra-enrocamento, alguns com até 60 m de altura e grande extensão (até 2.000m). Em termos de fundação, enquanto que a maioria foi executada em região de rochas do tipo gnaisse, classificada localmente como migmatito, três desses diques ficaram localizados em um promontório de arenito, designado de região do Graben. O mesmo é constituído por um maciço de arenito, com características bem diversas e normalmente mais permeável e com possibilidade de carreamento de partículas finas. Houve necessidade, então, de investigações detalhadas “in situ”, elaboração de um projeto com uma série de medidas para o controle das infiltrações, assim como um bom plano de instrumentação. Apresenta-se nesse trabalho uma análise do comportamento desses diques após a fase de enchimento, na qual a instrumentação está indicando um bom comportamento, confirmando a boa qualidade das soluções implementadas em projeto, para a região do Graben.

SUMMARY

Along the bordering of the Belo Monte Hydroelectric Intermediate Reservoir, 28 earth-rockfill Dams have been built, some with up to 60 m height and up to 2,000 m long. In terms of the foundation, while most was executed in a region of gneissic rockmass, locally classified as migmatite, three of them were situated in a sandstone promontory, designated as Graben region. It constitutes by a solid mass of sandstone, with diverse characteristics and usually more permeable and with the possibility of carrying fine sand particles by the water flow. After performing detailed “in situ” investigations, the design incorporated a series of appropriate measures, a detailed internal drained system, as well as a good instrumentation plan. The instrumentation is indicating a good performance, confirming the good quality of the solutions implemented in the project, for the Graben region.

1. INTRODUÇÃO

Durante as investigações realizadas para o projeto e execução de um total de 28 Diques de Terra-Enrocamento, para a formação do Reservatório Intermediário da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, detectou-se que três deles estavam situados em uma região topograficamente e geologicamente bem distinta dos demais. Enquanto que os 25 diques restantes localizam-se em região de rochas gnáissicas, classificada nesse contexto como migmatito, esses três diques mereceram estudos detalhados devido às características oriundas de uma formação geologicamente complexa.

Essa formação denominada Graben, ou fossa tectônica, corresponde a uma depressão de origem tectônica, geralmente com a forma de um vale alongado com fundo plano, formada pelo afundamento relativo de um bloco em relação à área circundante, resultado de movimentos combinados de duas ou mais falhas. No cenário em tela, apresenta diversos materiais, às vezes com ocorrência de forma aleatória, dificultando sua interpretação.

Os materiais superficiais, numa espessura variável que pode atingir 15,0m ou mais, apresentavam em geral alta permeabilidade, podendo atingir valores superiores a 10^{-3} cm/s, com possibilidade de ocorrência de carreamento de partículas, notadamente nas regiões das ombreiras e superfície de fundação. Em sua maioria, esses materiais são solos residuais de arenito e arenitos de baixa coerência (C4) e apresentam alta erodibilidade, mesmo submetido a baixos gradientes hidráulicos.

Os tratamentos empregados para combater as permeabilidades elevadas, bem como evitar o carreamento de materiais a jusante destas estruturas, serão apresentados neste relatório.

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO UHE BELO MONTE

O arranjo geral da UHE Belo Monte se caracteriza por apresentar sítios com estruturas distintas e distantes entre si, desde o barramento situado na calha natural do rio Xingu, denominado de Sítio Pimental, até o Sítio Belo Monte, distante cerca de 40 km, onde se localiza a Casa de Força Principal do Empreendimento. Entre esses dois sítios localiza-se o Canal de Adução à Casa de Força Principal, denominado de Canal de Derivação, com o Reservatório Intermediário na sequência. Esse reservatório é delimitado nas laterais por um total de 28 Diques de Terra-Enrocamento, alguns com até 2,0 km de extensão e até 60 m de altura máxima (FIGURA 1).

O Sítio Belo Monte está localizado na margem esquerda do Xingu, conforme mostrado no arranjo geral da UHE Belo Monte. Neste sítio estão situadas a Casa de Força Principal, Tomada de Água e o Canal de Fuga, com fechamento do Reservatório Intermediário por uma sequência de diques/barragens, fechando vales de drenagens naturais e pontos de fuga de água localizados em selas topográficas.

O Sítio Pimental, no qual se localiza o barramento na calha do rio Xingu, é constituído pela Casa de Força Complementar e Vertedouro Principal, assim como pelas barragens de terra e enrocamento que completam o fechamento do rio Xingu. Este sítio também abriga os sistemas de transposição de peixes e de embarcações,

para permitir o fluxo de barcos entre montante e jusante, após a formação do reservatório.

FIGURA 1 - Arranjo Geral das estruturas da UHE Belo Monte.

3. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS / GEOTECNICAS DO GRABEN

Graben constitui uma estrutura geológica em forma de fossa, limitada por falhas sub-verticais, no interior do qual o terreno sofre uma depressão. De forma geral esse fenômeno ocorre quando um conjunto de falhas associadas a esforços de tração sofrem afundamentos e soerguimentos, que posteriormente podem ser preenchidos por materiais transportados, conforme demonstrado no desenho esquemático abaixo do Graben (Upper Rhine Valley) existente entre Pfälzer Wald e Odenwald na Alemanha (FIGURA 2).

FIGURA 2 - Desenho esquemático de Graben - Fonte: www.geocaching.com

As investigações geológicas na UHE Belo Monte revelaram um Graben, na Região do Reservatório Intermediário, que sofreu um afundamento de aproximadamente

120 m de profundidade, no qual ocorreu um preenchimento de material arenítico de origem marinha (Formação Trombetas). Vide FIGURA 3.

FIGURA 3 - Seção esquemática do Graben em Belo Monte [2]

FIGURA 4 - Localização do Graben [2]

O Graben em questão afetou um total de três diques do Reservatório Intermediário, a saber, Dique 6C, Dique 8B e Dique 8A, sendo que apenas o Dique 8B localiza-se inteiramente na região do Graben, pois os outros dois tem apenas parte de suas ombreiras sobre os arenitos do Graben, conforme mostrado na FIGURA 4.

Além dos diques um grande Espigão de Arenito, com 2,6 km limitou o reservatório, como uma barragem natural.

O espigão de arenito observado na região do Graben (El. 135 m) apresenta grande contraste com o relevo do entorno (El. 40 m), o qual é modelado por rochas migmatíticas, que se apresentam muito alteradas e com elevada espessura de solo residual. Este

contraste de relevo deve-se ao fato de que os maciços de arenitos são pouco afetados pelo intemperismo químico, apenas com desgaste abrasivo, enquanto que as rochas migmatíticas do entorno são bastante suscetíveis à ação do intemperismo

superficial. Isso viria explicar o porquê do espigão arenítico do Graben estar em cota bem superior àquela do entorno.

As primeiras trincheiras abertas no Dique 8B revelaram um arenito muito fiável, com permeabilidade elevada da ordem de 10^{-3} cm/s, com possibilidade de ocorrência de carreamento de partículas, notadamente nas regiões das ombreiras e superfície de fundação (ver FIGURA 5 e FIGURA 6).

FIGURA 5 – Dique 8B – Arenito friável

FIGURA 6 – Dique 8B – Trincheira exploratória

Com o objetivo de caracterizar a estrutura do Graben foi realizado um vasto programa de investigação com sondagens rotativas, verticais e inclinadas, visando conhecer e identificar a estratigrafia do maciço arenítico. Essas sondagens atingiram profundidades superiores a 75,0 m, excepcionalmente uma delas atingiu 178,0m.

Após a interpretação destas sondagens foi possível observar que este maciço arenítico apresenta características marcantes, destacando-se a ocorrência de camadas por vezes com altas resistências mecânicas e por vezes com rochas brandas. Porém, em quase todas as situações os ensaios de infiltrações revelaram que a permeabilidade encontrada é considerada satisfatória, para o padrão do maciço em estudo. Verificou-se que até a profundidade de 15 m o arenito se mostrava bastante competente, a partir de então passou-se adotar como critério de fundação no Graben o Arenito C4, que corresponde a SPT maiores que 3/1 golpes/cm e permeabilidade da ordem de 10^{-4} cm/s.

4. SOLUÇÕES DE PROJETO PARA GARANTIR AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SEGURANÇA

Dentre as soluções de projetos estudadas para interceptar o fluxo pela fundação das estruturas na região do Graben, destacam-se a execução de um grande tapete impermeabilizante a montante dos diques e do espigão, a execução de paredes diafragma e a execução de cortinas impermeabilizante com jet-grouting. Entretanto a solução com cut-off se mostrou econômica e tecnicamente mais vantajosa, pois a simples escavação do cut-off é menos onerosa que as alternativas supracitadas, além de possibilitar uma inspeção da fundação e garantir a interceptação do arenito mais permeável, até atingir o arenito C4.

Apresenta-se nesse item uma síntese de alguns parâmetros, assim como das principais considerações sobre o sistema de drenagem interno, resultados dos cálculos de percolação e de estabilidade, realizados para os Diques 6C, 8A e 8B.

Descreve-se a seguir a origem e finalidade dos materiais empregados na construção dos diques, em função do tipo de aplicação, onde suas denominações complementadas pelas letras “L” (material lançado), “C” (material compactado).

Material	Uso	Descrição Granulométrica	Tipo
1	Corpo do Aterro	Argila areno siltosa e/ou Areia argilosa pouco siltosa	Colúvio e/ou Solos Residual Maduro e Jovem de Migmatito
2	Espaldares (eventual)	Random de rocha decomposta e de solos saprolíticos; solos com pedregulhos	Migmatito decomposto (escavações obrigatórias); escavação comum e em empréstimo
3	Filtro	Areia limpa	Aluvião do rio Xingu
4A	Transição fina	Brita de 2 a 19 mm	Migmatito são (escavações obrigatórias e/ou da pedra)
4B	Transição média	Brita de 12,5 a 76 mm	Migmatito são (escavações obrigatórias e/ou da pedra)
4C	Transição única	Material de granulometria bem distribuída (diâmetro entre 0,074 e 150 mm)	Migmatito pouco alterado ou são (escavações obrigatórias e/ou da pedra)
5A	Espaldares (montante e/ou jusante)	Enrocamento	Migmatito são a pouco alterado (escavações obrigatórias e/ou da pedra) com fração de rocha alterada inferior a 15% em peso
5C	Proteções e revestimentos	Enrocamento com finos	Migmatito são a pouco alterado (escavações obrigatórias e/ou da pedra) com fração de rocha alterada inferior a 40% em peso
5D	Revestimento dos taludes e do fundo do Canal de Derivação	Enrocamento selecionado	Migmatito são a pouco alterado (escavações obrigatórias e/ou da pedra) com fração de rocha alterada inferior a 10% em peso
6A	Proteção contra ondas	Rip rap de rocha são	Migmatito são (escavações obrigatórias e/ou da pedra)

TABELA 1 - Materiais de Construção das Barragens e Diques de Terra-Enrocamento [1]

Dique 6C

O Dique 6C apresenta uma extensão de aproximadamente 1515m e altura máxima de 63,00 m. A crista do dique encontra-se na El.100,00 com largura de 7,00m. O dique tem seção homogênea em solo compactado. O trecho entre as estacas 0+0,00

m e 20+0,00 m está localizado no Graben, região de falha onde predominam os solos residuais e rochas de Arenito e Diamictito, conforme FIGURA 7, “c” e “d”.

O talude de montante apresenta inclinação de 1V:1,8H com berma de 3,00m na El.92,50 m (pé da proteção do rip-rap). O talude está protegido contra ondas por uma camada de rip-rap, acima da El. 92,50 m, com D50min de 39cm e largura de 2,00m.

O talude a jusante apresenta uma inclinação de 1V:1,8H, com berma de 4,00m a cada 10 m.

O Cut-off, localizado entre as estacas E.0+0,00 m e E.20+17,30m, está escavado a uma profundidade máxima de 12 m a fim de que o fundo atinja o trecho de raspagem em rocha. Tem na base uma largura de 8 m, subindo com taludes de 1V:1,5H até o topo da superfície escavada.

O sistema de drenagem interna do dique é constituído de um filtro vertical com

FIGURA 7 – Dique 6C - Esquema dos tratamentos na ombreira direita, na região do Graben [11]

espessura de 70 cm e topo na El.97,50 m, correspondente ao N.A. Máximo, e um tapete drenante sob o espaldar de jusante, com seção tipo “sanduíche” de 5 camadas (3-C/4A-C/4B-C-4A-C/3-C) com espessuras de 40cm, 30cm, 30cm, 30cm, e 20cm, de baixo para cima respectivamente. Além do filtro, há 2 septos nas ombreiras direita e esquerda para evitar que o fluxo se concentre na região central.

Na saída do tapete drenante a jusante, está executado um dreno de pé composto de 4 camadas (3-C, 4A-C, 4B-C e 5A-C) com espessuras de 30cm, 30cm, 30cm e 40 cm de baixo para cima respectivamente.

Na ombreira direita, na região do Graben, na área a jusante do dique, foi executado um filtro invertido com 2,20m de espessura. O filtro invertido é composto pelas camadas de 3C, 4A-C, 4B-C e 5A-C, sendo as três camadas inferiores de 40cm e o enrocamento com 1,00m de espessura.

Além do filtro vertical e do tapete drenante, o sistema de drenagem é complementado com uma linha de poços de alívio com espaçamento de 3 m e profundidade de 8 m (ver FIGURA 8).

FIGURA 8 - Linha de poços de alívio na região do Graben arenítico, na O.D. do Dique 6C

A seguir os resultados das análises de percolação e estabilidade apresentados na Figura 9 e Figura 10 respectivamente, os quais apontam para gradientes de saída baixo e fator de segurança elevados, acima do mínimo para a condição de operação (1,5).

Figura 9 – Dique 6C – Análise de percolação [1]

Figura 10 – Dique 6C - Análise de estabilidade [1]

Dique 8A

O Dique 8A apresenta uma extensão de aproximadamente 1030 m e altura máxima de 68,00 m. A crista do dique encontra-se na El.100,00 m com largura de 7,00m. O dique tem seção homogênea em solo compactado.

Na ombreira esquerda do dique, entre as estacas 51 m e 56 encontra-se a região do Graben, onde predominam os solos residuais de arenito sobrepostos por uma espessa camada de colúvio, chegando a 10m de espessura.

O talude de montante apresenta inclinação de 1V:2,0H, protegido contra ondas por uma camada de rip-rap, com D50min de 39cm e largura de 2,00m.

O talude a jusante apresenta uma inclinação de 1V:1,8H, com berma de 3 m na El. 90,0 m, passando para a inclinação de 1V:2,0H, com berma de 4,00m a cada 10m a partir da El 80,00 m.

O Cut-off construído a montante do dique, localizado próximo as estacas E.48 m e E.58m, está escavado a uma profundidade máxima de 15 m a fim de que o fundo atinja o trecho de raspagem em rocha. Tem na base uma largura de 10m, subindo com taludes de 1V:1,5H até o topo da superfície escavada (ver FIGURA 11).

O sistema de drenagem interna do dique é constituído de um filtro vertical com espessura de 100 cm e topo na El.97,50 m, correspondente ao N.A. Máximo, e um

FIGURA 11 – Dique 8A - Esquema dos tratamentos na ombreira direita, na região do Graben [1]

tapete drenante sob o espaldar de jusante, com seção tipo “sanduíche” de 5 camadas (3-C/4A-C/4B-C-4A-C/3-C) com espessuras de 40cm, 30cm, 30cm, 30cm, e 20cm, de baixo para cima respectivamente.

Na saída do tapete drenante a jusante, está executado um dreno de pé composto de 4 camadas (3-C, 4A-C, 4B-C e 5A-C) com espessuras de 30cm, 30cm, 30cm e 40cm de baixo para cima respectivamente.

Na ombreira esquerda, na região do Graben, na área a jusante do dique, foi executado um filtro invertido com 2,20m de espessura. O filtro invertido é composto pelas camadas de 3C, 4A-C, 4B-C e 5A-C, sendo as três camadas inferiores de 40cm e o enrocamento com 1,00m de espessura.

Além do filtro vertical e do tapete drenante, o sistema de drenagem é complementado com uma linha de poços de alívio com espaçamento de 5 m e profundidade de 8 m.

As análises de percolação realizadas (programa Seep/W) considerou-se a condição de fluxo permanente bidimensional. Nas seções analisadas foram ainda definidas linhas para mensuração do fluxo junto aos elementos do sistema de drenagem: Filtro Vertical e Tapete Drenante (ver FIGURA 12).

Em termos de estabilidade foram realizadas em termos de tensões efetivas, através do método de equilíbrio limite (Spencer), o qual leva em consideração as forças entre fatias. Os cálculos realizados empregaram o programa computacional Slope/W, estudando-se em detalhes um total de seis seções transversais para o Dique 8A (ver FIGURA 13).

FIGURA 12 – Dique 8A – Análise de percolação [1]

FIGURA 13 – Dique 8A - Análise de estabilidade (final construção) [1]

A FIGURA 14 apresenta a foto do cut-off a montante do Dique 8A, no período construtivo, e a FIGURA 15 apresenta a ombreira direita do Dique 8A, onde foi implantado o filtro invertido.

FIGURA 14 - Dique 8A - Cut-off a montante

FIGURA 15 – Filtro invertido na ombreira esquerda do Dique 8A

Dique 8B

O Dique 8B apresenta uma extensão de aproximadamente 672 m e altura máxima de 48,00 m. A crista do dique encontra-se na El.100,00 m com largura de 7,00 m. O dique tem seção homogênea em solo compactado.

Construído inteiramente dentro da região do Graben a fundação do Dique 8B é composta por Solo Residual de Arenito, sobrejacente à rocha arenítica em toda a sua extensão, com exceção do trecho entre estacas 18+10,00 e 23+10,00 m. Nesse trecho a fundação é composta por Solo Residual de Diamictito, sobrejacente a um pacote de Diamictito. Devido a zonas falhas encontradas ao longo do Dique 8B foram localizadas camadas de Ritmito e Folhelho nas estacas 23+10,00 e 31+0,00 m.

Tanto o Solo Residual de Arenito, quanto a rocha arenítica, apresentam média a alta permeabilidade, o que conduz à necessidade de incorporação de um cut-off em toda a extensão deste dique, que atingiu aprofundidade máxima de 15 m a fim de que o fundo atinja o trecho de raspagem em rocha. Tem na base uma largura de 10 m, subindo com taludes de 1V:1,5H até o topo da superfície escavada.

O talude de montante está protegido contra ondas por uma camada de rip-rap desde a fundação até a crista, com enrocamento 6A-C com D50min de 38cm e largura de 2,50m. Entre o rip-rap e o aterro de solo compactado foi implantada uma camada de transição única compactada (4C-C) com 1,00m de largura.

O talude a jusante apresenta uma inclinação de 1V:1,8H, com berma de 3 m na El. 90,0 m, passando para a inclinação de 1V2:0H, com berma de 4,00 m a cada 10 m a partir da El 80,00 m.

O sistema de drenagem do Dique 8B compõe-se de filtro vertical, distante 2,80m a jusante do eixo e tem o objetivo de captar a água que percola pelo maciço da barragem, conduzindo esta vazão até o tapete drenante horizontal.

O sistema de drenagem interna do Dique 8B possui filtro vertical com espessura de 70 cm e um tapete drenante horizontal sob o espaldar de jusante. Entre as estacas 8+12,50 e 14+0,00 m, a ligação entre o filtro vertical e o tapete horizontal é feita por um dreno horizontal suspenso de 33,5m de comprimento e 1m de espessura, que se encontra na El.64 m.

O tipo e espessura do tapete drenante variam de acordo com a necessidade imposta pelo fluxo ao longo do Dique 8B, oscilando entre tipo “sanduiche 1” de 3 camadas (3-C/4A-C/3-C), cujas espessuras são 40cm, 50cm e 20cm de baixo para cima respectivamente, tipo “sanduiche 2” de 3 camadas (3-C/4A-C/3-C), cujas espessuras são 40cm, 60cm e 20cm de baixo para cima respectivamente e tipo “especial” de 5 camadas (3-C/4A-C/4B-C/4A-C/3-C), com as espessuras de 40cm, 30cm, 30cm, 30 cm e 20cm de baixo para cima respectivamente.

Do início do Dique 8B até a estaca 6+8,00 m, fez-se necessário o uso de filtro horizontal tipo “sanduiche 2” de 3 camadas, enquanto entre as estacas 6+8,00 m e 14+0,00 m foi utilizado filtro horizontal tipo “especial” de 5 camadas.

Entre as estacas ~14+0,00 e 28+0,00 m, trecho cuja escavação é de 2m, utilizou-se de tapete horizontal tipo “sanduiche 1” de 3 camadas, abrangendo a região central do Dique 8B. A ombreira esquerda, por sua vez, possui filtro do tipo “especial” de 5 camadas da estaca ~28+0,00 a ~31+0,00 e filtro do tipo “sanduiche 1” de 3 camadas da estaca ~31+0,00 ao final do dique.

Além do filtro vertical e do tapete drenante, o sistema de drenagem foi complementado por uma trincheira drenante, interligada com poços de alívio, escavada junto ao dreno de pé. Esta trincheira tem a função de captar o fluxo de água que percola subsuperficialmente no terreno, rebaixando localmente o lençol freático e reduzindo as poropressões do terreno de fundação (ver FIGURA 16).

As análises de percolação realizadas (programa Seep/W) considerou-se a condição de fluxo permanente bidimensional. Nas seções analisadas foram ainda definidas

linhas para mensuração do fluxo junto aos elementos do sistema de drenagem: Filtro Vertical e Tapete Drenante (ver FIGURA 17).

Em termos de estabilidade foram realizadas análises tendo por base os resultados

FIGURA 16 - Dique 8B – Desenho Esquemático / Parâmetros de Projetos [1]

dos ensaios de compressão triaxial sobre amostras indeformadas dos solos de fundação e sobre amostras deformadas das áreas de empréstimo, compactadas nas condições de teores de umidade e graus de compactação especificados em projeto, assim como valores típicos de parâmetros dos materiais de construção, com características semelhantes, difundidos na literatura técnica específica. Na FIGURA 16 c) apresenta-se uma síntese dos parâmetros adotados em projeto, para os materiais de fundação do Dique 8B, salientando-se que as análises de estabilidade foram realizadas em termos de tensões efetivas.

Na FIGURA 18 apresentam-se os resultados das análises de estabilidade realizadas para a Seção “4” (Est. 13 + 10,00) do Dique 8B, para a condição de operação normal, com reservatório na El. 97,00m, ressaltando-se que o fator de segurança mínimo, $FS = 1,5$, foi atendido. Foram realizadas também análises de estabilidade para a condição excepcional, com atuação de sismo, para as quais o fator de segurança mínimo $FS > 1,2$ foi superado (1,4).

FIGURA 17 - Dique 8B – Análise percolação

FIGURA 18 – Dique 8B - Fator de segurança para regime de operação normal.

FIGURA 19 - Dique 8B - Vista aérea por jusante [1]

5. COMPORTAMENTO DURANTE O PRIMEIRO ANO DE OPERAÇÃO

O Dique 6C foi bem instrumentado levando-se em consideração sua altura (63 m) e extensão (1.515 m), com piezômetros, marcos superficiais, medidores de vazão e medidor magnético de recalque, conforme relação de instrumentos na TABELA 2.

Item	Instrumento	Quantidade
1	Piezômetros de tubo	28
2	Marcos Superficiais	18
3	Medidores de Vazão	4
4	Medidores de recalque Magnéticos	1
Total		51

TABELA 2 - Instrumentação instalada no Dique 6C

Na FIGURA 20, a seguir, apresenta-se a planta desse Dique, onde na região da ombreira direita que o mesmo foi dotado de uma linha de poços de alívio junto ao pé de jusante, como já comentado, assim como de um extenso filtro invertido constituído por camadas de areia, pedrisco e brita, protegidos superficialmente por uma camada de enrocamento, em decorrência da presença do Graben no local, com camadas de arenito geralmente mais permeáveis.

FIGURA 20 - Planta do Dique 6C com a localização dos medidores de vazão e da seção instrumentada na região do Graben [1].

A piezometria na Seção “1”, localizada na região do Graben, é apresentada na FIGURA 21 e FIGURA 22, em termos de cargas piezométricas, assim como da evolução dos níveis medidos ao longo do tempo.

FIGURA 21 - Seção “1” na região do Graben com níveis piezométricos em 20/01/17.

Na FIGURA 22 pode se observar que as subpressões medidas apresentaram uma rápida resposta ao enchimento do reservatório, estando praticamente estabilizadas desde o final de Março/2016, com valores sempre inferiores aos Valores de Controle admitidos em projeto.

Existem três medidores de vazão em operação no Dique 6C, sendo que o MV-1 está localizado na ombreira direita do Dique, justamente na região do Graben, conforme FIGURA 23, com as vazões medidas mostradas na FIGURA 24.

FIGURA 22 - Gráfico das leituras históricas dos piezômetros da Seção "1".

FIGURA 23 - Medidor de vazão na ombreira direita do Dique 6C, a jusante do Graben.

Este medidor apresentou um "tempo de resposta" ("time-lag") para atingir o pico, em relação ao término do enchimento do reservatório, da ordem de 2,5 meses, e a partir dessa época uma redução durante o período de estiagem, acompanhando um pequeno deplecionamento do reservatório, para nova subida na sequência, aparentemente dentro da normalidade. A partir de Dez/16, com o início do período de chuvas na região, ocorrem picos de vazão, com alguma tendência de acréscimo da vazão medida, em função da provável contribuição das infiltrações através da ombreira direita.

Conforme a TABELA 3, a soma das vazões no MV-1 atingiu 533,78 l/min, a qual em função dos 310 m de comprimento drenado resulta em uma vazão específica média de $Q_{esp} = 1,72$ l/min/m, dentro da normalidade ($Q_{esp} < 2,0$ l/min/m). Esse valor foi considerado nessa data, para se descartar a influência de chuvas.

FIGURA 24 - Evolução das vazões de infiltração no Dique 6C.

Medidor	Leitura mais recente	Vazão (l/s)	Vazão (l/min)	Comprimento drenado (m)	Q espec. (l/min/m)
MV-1	20/01/2017	8,90	533,78	310	1,72

TABELA 3 - Medidor de vazão MV-1 do Dique 6C até 20/01/17.

DIQUE 8A

O Dique 8A, com altura máxima de 68 m e 1030 m de extensão, foi instrumentado com um total de 52 instrumentos, conforme relação apresentada na TABELA 4 a seguir.

Na inspeção de campo realizada no início de Ago/2016 pôde se constatar que no local indicado na

FIGURA 25, imediatamente a jusante do filtro colocado na região do Graben, na ombreira esquerda do Dique 8A, está ocorrendo uma surgência de água. Analisando a posição da freática mostrada pelos piezômetros instalados na Seção “5” pode-se verificar a existência de artesianismo a jusante, o qual vem explicar claramente a ocorrência da surgência observada à jusante (Vide FIGURA 26).

Item	Instrumento	Quantidade
1	Piezômetros <i>Standpipe</i> e Medidores de N.A.	27
2	Piezômetros Elétricos	-
3	Medidores de Vazão	4
4	Inclinômetros	-
5	Marcos Superficiais	17
6	Referências de Nível	2
7	Medidores Magnéticos de Recalque	2
Total		52

TABELA 4 - Plano da instrumentação de auscultação do Dique 8A.

FIGURA 25 - Planta do Dique 8A com a indicação aproximada do local da surgência [1]

A Seção “5” está localizada na parte mais central do trecho do Graben (O.E.), tendo sido instrumentada com 5 (cinco) piezômetros *standpipe*, sendo dois no filtro horizontal e o restante na fundação, na camada de arenito, conforme FIGURA 26, que mostra também os níveis piezométricos em Jan/2017.

FIGURA 26 - Seção “5” com níveis piezométricos em 20/01/2017

Os piezômetros de fundação tiveram em geral uma resposta relativamente rápida ao enchimento do reservatório, e agora estão com níveis piezométricos praticamente estabilizados, conforme mostrado na FIGURA 27, a seguir. Os mesmos estão todos dentro dos Valores de Controle previstos em projeto.

Na FIGURA 28 apresenta-se o histórico das vazões registradas nos medidores de vazão desse Dique. Após o pico de vazão resultante do enchimento, nota-se alguma tendência de redução das vazões, durante o período de estiagem, e nos últimos dois meses picos de vazão decorrentes da influência do período de chuvas.

FIGURA 27 - Evolução dos níveis piezométricos da Seção "5".

FIGURA 28 - Evolução das vazões de infiltração no Dique 8A.

(*) Foi somado o comprimento de drenagem do MV-4 para cálculo da vazão específica pelo fato desta vazão ser direcionada para o MV-3.

Medidor	Leitura mais recente	Vazão (l/s)	Vazão (l/min)	Comprimento drenado (m)	Q espec. (l/min/m)
MV-1	20/01/17	obstruído	obstruído	540	-
MV-2	20/01/17	6,69	401,47	280	1,43
MV-3	20/01/17	14,49	869,25	320	(*) 2,02
MV-4	20/01/17	obstruído	obstruído	110	-

TABELA 5 - Vazões no Dique 8A em 09/12/16

Ressalta-se que o MV-3 recebe a vazão medida pelo MV-4, logo, para o cálculo da vazão específica do trecho, o trecho drenado pelo MV-4 foi adicionado ao total do MV-3. A soma das vazões no Dique 8A na região do Graben, a saber MV-3 e MV-4, atingiu 869,25 l/min, a qual em função dos 430 m de comprimento drenado resulta em uma vazão específica de $Q_{esp} = 2,02$ l/min/m, ligeiramente acima do valor de atenção ($Q_{esp} < 2,0$ l/min/m), porém considerada perfeitamente aceitável, tendo em vista a influência do trecho em arenito na fundação (Graben).

DIQUE 8B

Ressalta-se que esse dique teve seu maciço de terra e fundação muito bem monitorados, tendo em vista o fato de estar localizado inteiramente na região do Graben.

O Dique 8B, com altura (48 m) e extensão (672 m), foi instrumentado com um total de 60 instrumentos, conforme relação na tabela a seguir.

Observação: (*) Esse medidor foi instalado com um total de 12 (doze) placas magnéticas.

Item	Instrumento	Quantidade
1	Piezômetros <i>Standpipe</i> e Medidores de N.A.	34
2	Piezômetros Elétricos	5
3	Medidores de Vazão	3
4	Inclinômetros	-
5	Marcos Superficiais	15
6	Referências de Nível	2
7	Medidores Magnéticos de Recalque	1(*)
TOTAL		60

TABELA 6 - Plano da instrumentação de auscultação do Dique 8B.

Foram estudadas quatro seções transversais, a saber, localizadas nas Est. 6+ 0,00 m, Est. 11 + 4,00 m, Est. 21 + 3,00 m e Est. 27 + 7,00 m, conforme mostrado na Figura 17. Será aqui analisada apenas a Seção “3”, por se tratar daquela de maior altura. Cabe ressaltar que nas demais seções as subpressões medidas estão dentro da normalidade.

A Seção “3” está localizada na Est. 21 + 3,00 m, tendo sido instrumentada com um piezômetro elétrico e sete piezômetros *standpipe*, conforme locação e níveis piezométricos apresentados na Figura 18, destacando-se que o piezômetro elétrico, mais a montante, havia ultrapassado o Nível de Alerta, mas sem maiores implicações nas condições de estabilidade do talude de montante. Já os piezômetros *standpipe* apresentam-se com níveis piezométricos abaixo dos Valores de Controle previstos em projeto.

FIGURA 29 - Locação das seções analisadas e dos Medidores de Vazão [1].

Conforme mostrado em pontilhado na FIGURA 30, a linha freática através dos piezômetros de fundação está mostrando uma posição bem abaixo do nível do terreno, o que vem revelar uma boa eficiência das condições de drenagem da fundação no Dique 8B, apesar da existência da camada de arenito na fundação, correspondente à região do Graben.

FIGURA 30 - Seção "3" com níveis piezométricos do dia 20/01/17 com N.A. na El. 97,07 m.

Os piezômetros de fundação tiveram em geral uma resposta ao enchimento do reservatório e agora estão com níveis piezométricos praticamente estabilizados ou com tendência de aumento das subpressões, provavelmente em função do atual período de chuvas, conforme mostrado na FIGURA 31, a seguir. Os piezômetros localizados no filtro, a saber, PZ-11 e PZ-13, apresentam cargas piezométricas bem baixas, revelando um bom desempenho do tapete impermeável, a montante, e do *cutoff* na fundação.

Na FIGURA 32 apresenta-se o histórico das vazões registradas pelos medidores de vazão desse Dique. Após o pico de vazão resultante do enchimento, nota-se uma tendência de redução das vazões. Esse dique possui o medidor de vazão MV-2 como totalizador. Na TABELA 7 apresenta-se um resumo atualizado das vazões e condições atuais desses medidores.

FIGURA 31 - Evolução dos níveis piezométricos da Seção “3”.

FIGURA 32 - Evolução das vazões de infiltração no Dique 8B.

Medidor	Leitura mais recente	Vazão (l/s)	Vazão (l/min)	Condição Atual	Comprimento drenado (m)	Q espec. (l/min/m)
MV-1	20/01/17	0,01	0,88	OK	-	-
MV-2	09/12/16	34,67	2080,29	OK	672	3,09
MV-3	09/12/16	15,60	936,00	OK	-	-

TABELA 7 - Medidores de vazão do Dique 8B em 20/01/17.

Tendo por base a vazão do medidor totalizador MV-2 de 2080,29 l/min e os 672 m de comprimento, obtém-se uma vazão específica de $Q_{esp} = 3,09$ l/min/m, acima do valor de “Atenção” ($Q_{esp} < 2,0$ l/min/m), porém com contribuição das ombreiras e dos arenitos da região do Graben (espigão arenítico), e até com certa tendência de redução com o tempo, situação essa que foi considerada dentro da normalidade.

6. PRINCIPAIS CONCLUSÕES E APRENDIZADO

A região do Graben aqui analisada afetou a fundação de três diques, no Reservatório Intermediário da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, a saber, Diques 6C, 8A e 8B, sendo que apenas esse último, com 672,0 m de extensão e 48,0 m de altura máxima, localiza-se completamente no interior da região do Graben. Esse é constituído por camadas de arenito com algumas intercalações de materiais secundários, que vieram exigir uma investigação aprofundada na fase de projeto, assim como medidas especiais de segurança, em função de sua alta permeabilidade em alguns locais, mas principalmente da possibilidade de carreamento das partículas de areia fina, sem um sistema de filtro apropriado.

Esses três diques foram dotados de um bom plano de instrumentação, constituído por piezômetros de fundação (*standpipe*), medidores de recalque, marcos de deslocamento superficial e medidores de vazão, tendo permitido uma boa supervisão de seus desempenhos nas fases de enchimento e operação.

As subpressões na região do Graben se apresentaram geralmente abaixo dos valores de controle previstos em valores de controle previstos em projeto, conforme mostrado nesse trabalho, sendo que apenas em alguns pontos isolados houve pequena ultrapassagem, mas sem implicações significativas nos fatores de segurança locais. No Dique 8A constatou-se após a fase do primeiro se após a fase do primeiro enchimento (Fev/2016) uma pequena surgência imediatamente a jusante do filtro imediatamente a jusante do filtro invertido que havia sido realizado em sua ombreira esquerda, na região do Graben, conforme mostrado na

FIGURA 33, a seguir. Nesse local decidiu-se pela extensão do filtro invertido de modo a abranger a área da surgência, podendo-se descartar qualquer possibilidade de carreamento de partículas sólidas, no longo prazo.

As vazões na região do Graben têm refletido nos períodos de chuva picos frequentes, o que normalmente ocorre com todo medidor de vazão a jusante das barragens de terra. Entretanto, durante os períodos de estiagem as chuvas na região são normalmente raras, o que permite caracterizar exatamente quais são as infiltrações através do aterro e da fundação dos Diques. As vazões específicas são:

- Dique 6C Qesp = 1,7 l/min/m;
- Dique 8B Qesp = 3,1 l/min/m;
- Dique 8A Qesp = 2,0 l/min/m.

Tendo por base a experiência de barragens de terra sobre maciços basálticos, tem-se adotado como Valor de Atenção Qesp < 2,0 l/min/m, entretanto para os Diques 6C, 8A e 8B, sobre maciços de arenito, considera-se que os valores encontrados estão dentro da normalidade. O fato das vazões medidas já estarem praticamente estabilizadas, ou refletindo o N.A. do reservatório, constitui um bom indicador.

O enchimento do reservatório da UHE Belo Monte foi finalizado em meados de Fev/2016, estando, portanto os três diques do Graben em operação há cerca de um ano, com comportamentos satisfatórios e dentro das estimativas de projeto, conforme resultados das análises da instrumentação. Os principais resultados fornecidos pela instrumentação, particularmente pela piezometria e medição de vazão, nos Diques 6C, 8A e 8B, localizados nessa região, são apresentados a seguir.

FIGURA 33 - Planta do Dique 8A com a indicação do local da surgência [1].

Caberia destacar que na última reunião do Board de Engenharia Civil da NESA, reunido na usina em Dez/2016 para a primeira análise da instrumentação após o enchimento do reservatório da UHE Belo Monte, foi destacado pelo mesmo o bom desempenho destes diques, localizados na região do Graben. O mesmo veio confirmar o bom desempenho das soluções adotadas em projeto para a atenuação dos gradientes hidráulicos nos Diques em questão, assim como o sistema de filtros do sistema de drenagem interna e do sistema de filtro invertido nas ombreiras, para a retenção de partículas sólidas eventualmente carregadas pelas infiltrações do arenito de fundação.

7. PALAVRAS CHAVES

Barragem de terra, Instrumentação, Análise Comportamento, Fundação em Arenito, Surgência, Vazão Específica.

8. AGRADECIMENTOS

Os autores vêm agradecer a NESA – Norte Energia S.A. a oportunidade de divulgação das informações sobre os três Diques formadores do Reservatório Intermediário, localizados na região do Graben, região que exigiu na fase de projeto particular atenção no plano de investigação, assim como na elaboração de um projeto a favor da segurança, o que está hoje confirmado pelos resultados da instrumentação.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] IEP – Consórcio Projetista. Projeto Executivo da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 2012-2016.
- [2] NESA - Norte Energia. Condicionantes Geológico-Geotécnicos e Soluções de Tratamento dos Arenitos do “Graben do Macacão”, no Reservatório da UHE Belo Monte – 2017.